

Торбич Б. В.

*аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0008-7888-1545>*

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

JEL Classification: J24

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено національні особливості інвестиційного забезпечення розвитку підприємств у зарубіжних країнах та можливості їх адаптації в Україні. Здійснено аналіз інвестиційних стратегій країн з розвинутою, перехідною економікою та економікою, що розвивається, з акцентом на практиках, які сприяють сталому економічному зростанню. Розглянуто досвід успішного залучення іноземного капіталу та підтримки стратегічних галузей через різноманітні економічні інструменти. Окреслено перспективи інтеграції ефективних міжнародних моделей інвестування в український економічний простір, враховуючи умови воєнного стану та післявоєнної відбудови. Зроблено висновки щодо пріоритетних напрямів державної політики у сфері інвестиційного забезпечення з метою створення сприятливого клімату для розвитку бізнесу та залучення капіталу.

Ключові слова: інвестиції, розвиток підприємств, економічне зростання, іноземний капітал, Україна, відбудова.

Abstract. Effective investment support for enterprises is one of the key factors for their sustainable development and competitiveness in the modern globalized world. The attraction and rational use of capital not only ensure the modernization of production capacities, the implementation of innovations, and improved management efficiency but also create conditions for economic growth at the macro level. The successful experience of many countries demonstrates that investments act as a catalyst for structural changes, contribute to job creation, and improve the welfare of the population.

In the current context, as Ukraine resists the armed aggression of the Russian Federation, the issue of investment support has become particularly significant. The combination of wartime challenges and the prospects of post-war reconstruction necessitates the development of new approaches to investment attraction and utilization. Of particular importance is the adaptation of best global practices to Ukrainian realities, taking into account the specifics of the national economy, institutional environment, and socio-political priorities.

The article examines the national characteristics of investment support for enterprise development in foreign countries and the possibilities of their adaptation in Ukraine. It analyzes the investment strategies of countries with developed, transitional, and developing economies, focusing on practices that foster sustainable economic growth. The study explores successful experiences in attracting foreign capital and supporting strategic industries through various economic instruments. The prospects for integrating effective international investment models into the Ukrainian economic space are outlined, considering the conditions of wartime and post-war reconstruction. Conclusions are drawn regarding the priority areas of state policy in the

field of investment support to create a favorable climate for business development and capital attraction.

Keywords: investments, enterprise development, economic growth, foreign capital, Ukraine, reconstruction.

Вступ

Ефективне інвестиційне забезпечення підприємств є одним із ключових чинників їхнього сталого розвитку та конкурентоспроможності в сучасному глобалізованому світі. Залучення і раціональне використання капіталу не лише забезпечують модернізацію виробничих потужностей, впровадження інновацій та підвищення ефективності управління, але й створюють умови для економічного зростання на макрорівні. Успішний досвід багатьох країн доводить, що саме інвестиції слугують каталізатором структурних змін, сприяють створенню нових робочих місць та підвищують рівень добробуту населення.

У сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані оборони від агресії РФ, питання інвестиційного забезпечення як умови національної економічної безпеки набуває особливої важливості. Поєднання викликів воєнного часу та перспектив післявоєнної відбудови вимагає формування нових підходів до залучення та використання інвестицій. Особливого значення набуває адаптація найкращих світових практик до українських реалій з урахуванням специфіки національної економіки, інституційного середовища та соціально-політичних пріоритетів.

Інвестиційне забезпечення підприємств у міжнародному контексті досліджували такі науковці: Бояркіна С., Дідик А., Зіник О., Косач І., Кормило А., Костюченко В., Ломачинська І., Мащенко М., Міщенко Р., Подплетній В., Філіпішина Л., Шапран Є. та інші.

Метою статті є дослідження національних особливостей інвестиційного забезпечення розвитку підприємств у зарубіжних країнах та визначення можливостей їх адаптації в Україні. Особливу увагу приділено аналізу досвіду розвинених країн, економік, що розвиваються, та держав із перехідною економікою, з огляду на їхні успішні практики залучення інвестицій та підтримки бізнесу.

Результати

Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств становить важливу складову економічної системи, що визначає рівень конкурентоспроможності як окремих суб'єктів господарювання, так і національної економіки загалом. У сучасних умовах глобалізації та швидких структурних змін на світових ринках ефективне управління інвестиціями стає ключовим інструментом забезпечення стійкого економічного зростання. Водночас, врахування національних особливостей інституційного середовища, правового регулювання та соціально-економічних чинників набуває особливого значення, оскільки саме ці параметри формують унікальні моделі інвестиційної політики в різних країнах.

Важливо зазначити, що сучасні підходи до інвестиційного забезпечення підприємств базуються на інтеграції стратегічного та тактичного рівнів управління [1]. Такий підхід передбачає не лише оперативне залучення фінансових ресурсів, але й довгострокове планування інвестиційних потоків, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства. Крім того, в умовах відкритості світових ринків інвестиційна діяльність не може розглядатися ізольовано від міжнародних процесів. Залучення іноземного капіталу, інтеграція у глобальні ланцюги доданої вартості та адаптація до міжнародних стандартів стають важливими чинниками ефективного інвестиційного забезпечення.

Досвід країн із розвинутою економікою, таких як США, Німеччина та Японія, демонструє різноманітність підходів до інвестиційного забезпечення, що базуються на високому рівні інституційного розвитку, досконалих правових системах і потужних фінансових ринках. Усі ці країни мають довгу історію ефективного залучення капіталу та спрямування його у стратегічні галузі економіки.

Сполучені Штати Америки відзначаються гнучкою податковою політикою, спрямованою на стимулювання інвестицій у високотехнологічні галузі та стартапи. Високий рівень розвитку фондового ринку створює широкі можливості для залучення капіталу, тоді як дерегуляція окремих секторів економіки сприяє швидкому зростанню підприємств. Значну роль у підтримці інвестиційної діяльності відіграють інноваційні хаби та венчурні фонди, які забезпечують фінансування перспективних проєктів [2].

Німеччина, у свою чергу, робить акцент на промислових інноваціях та енергетичному переході. Завдяки поєднанню державної підтримки та приватних інвестицій країна успішно розвиває такі галузі, як автомобілебудування, машинобудування та альтернативна енергетика. Висока правова захищеність інвесторів, зокрема в межах європейського законодавства, забезпечує стабільність і довгостроковість капіталовкладень. Крім того, Німеччина активно використовує механізми державно-приватного партнерства для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів [3].

Японія характеризується своєю унікальною корпоративною культурою та тісною співпрацею між урядом і бізнесом. Стратегія «кейрецу» - мережа взаємопов'язаних корпорацій - забезпечує ефективне використання ресурсів і зниження ризиків у інвестиційній діяльності. Значна частина інвестицій спрямовується в технологічні інновації, зокрема робототехніку та штучний інтелект, що дозволяє Японії утримувати лідерські позиції на світовому ринку. Високий рівень економічної стабільності, підтримуваний жорсткою монетарною політикою, сприяє залученню іноземного капіталу [4].

Усі три країни демонструють важливість інтеграції державних і приватних ініціатив у сфері інвестиційного забезпечення. Досвід демонструє, що стабільне інституційне середовище, ефективна підтримка інновацій та розвинена фінансова інфраструктура є ключовими передумовами успішної інвестиційної політики. Такий досвід вартує використати для вдосконалення інвестиційного клімату в Україні, особливо в умовах відновлення та модернізації національної економіки.

Країни, що розвиваються, такі як Індія та Бразилія, демонструють специфічні підходи до інвестиційного забезпечення, зумовлені їхніми економічними, соціальними та політичними особливостями. Попри численні виклики, ці держави змогли розробити ефективні механізми залучення капіталу, які враховують їхні національні пріоритети та структурні особливості економіки.

Індія, як одна з найбільших економік, що розвиваються, вирізняється швидким зростанням інвестиційного потенціалу завдяки значному внутрішньому ринку та динамічному розвитку інформаційних технологій. Уряд Індії активно стимулює притік іноземного капіталу через низку ініціатив, таких як програма «Make in India», яка передбачає створення сприятливих умов для інвесторів у виробничому секторі [5]. Особливу роль відіграє розвинена мережа спеціальних економічних зон, що надають податкові пільги та спрощують адміністративні процедури. Водночас важливим фактором залишається розвиток інфраструктури, включаючи транспортну та енергетичну сфери, що є необхідним для подальшого економічного зростання.

Бразилія, зі свого боку, характеризується значними природними ресурсами, що робить її привабливою для інвесторів у сільськогосподарському та енергетичному секторах. Водночас економіка Бразилії зіштовхується з такими викликами, як макроекономічна нестабільність та високий рівень бюрократії. Уряд країни активно працює над створенням стимулів для інвесторів, зокрема через податкові пільги та механізми державно-приватного партнерства. Важливу роль відіграє Національний банк економічного та соціального розвитку, який забезпечує фінансування стратегічно важливих проєктів [6].

Обидві країни прагнуть до диверсифікації економіки та зниження залежності від зовнішніх факторів, що зумовлює необхідність залучення довгострокових інвестицій. Їхній досвід свідчить про те, що навіть за умов певної макроекономічної нестабільності та інституційних обмежень країни можуть розробляти ефективні моделі інвестиційного забезпечення, орієнтовані на стимулювання економічного зростання. Для України, яка перебуває в процесі економічного відновлення, ці

приклади корисні для розробки національної інвестиційної стратегії, зокрема в аспекті створення сприятливого бізнес-середовища та розвитку інфраструктурних проєктів.

Країни з перехідною економікою, такі як Польща та Чехія, демонструють успішний досвід формування інвестиційних стратегій, що забезпечили їм стійкий економічний розвиток та інтеграцію до європейського економічного простору. Їхній шлях від соціалістичної моделі господарювання до ринкової економіки супроводжувався активним реформуванням інституційного середовища, що створило основу для ефективного залучення інвестицій.

Польща вирізняється своєю цілеспрямованою інвестиційною політикою, яка базується на поєднанні державної підтримки та відкритості до іноземного капіталу. З моменту вступу до Європейського Союзу країна отримала значну фінансову допомогу, що спрямовувалася на розвиток інфраструктури, модернізацію промисловості та підтримку малого й середнього бізнесу. Створення спеціальних економічних зон стало важливим механізмом залучення іноземних інвестицій, надаючи підприємствам податкові пільги та доступ до високоякісної інфраструктури. Польща також активно розвиває сектор інформаційних технологій, залучаючи інвестиції у високотехнологічні галузі [7-8].

Чехія, своєю чергою, робить акцент на промисловому секторі та високій якості людського капіталу. Інвестиційна стратегія країни передбачає стимулювання виробництва з високою доданою вартістю, зокрема в автомобілебудуванні та електроніці. Значну роль відіграє чеське агентство з розвитку інвестицій, яке забезпечує підтримку іноземних інвесторів, зокрема через надання інформаційних послуг і сприяння у виборі відповідних місць для бізнесу. Інтеграція Чехії до глобальних ланцюгів постачання сприяла притоку капіталу та зростанню експорту [7, 9].

Обидві країни успішно використовують механізми державно-приватного партнерства для реалізації масштабних проєктів, особливо в галузі транспортної інфраструктури та енергетики. Їхні стратегії базуються на поєднанні активної ролі держави у створенні сприятливого інвестиційного клімату та залученні приватного капіталу для підвищення економічної стійкості.

Для України досвід Польщі та Чехії є цінним у контексті адаптації найкращих практик інвестиційного забезпечення, зокрема щодо розвитку інфраструктури, підтримки малого бізнесу та залучення іноземного капіталу. Зважаючи на виклики, пов'язані з відбудовою економіки після війни, важливо запроваджувати аналогічні стратегії, які дозволять інтегруватися у світову економіку та забезпечити сталий розвиток національного господарства.

Успішні приклади залучення іноземних інвестицій у різних країнах свідчать про важливість створення сприятливого інвестиційного клімату та застосування дієвих економічних інструментів. Розглянемо кілька таких прикладів, що стали орієнтиром для інших держав у формуванні ефективних стратегій інвестиційного забезпечення.

Одним із найбільш вражаючих прикладів є Сінгапур, який завдяки системним реформам і відкритості до зовнішнього капіталу перетворився на один із провідних фінансових та інноваційних центрів світу. Створення сприятливого бізнес-середовища через спрощення регуляторних процедур, низький рівень податків і надійний захист інтелектуальної власності зробили країну привабливою для транснаціональних корпорацій. Залучені інвестиції були спрямовані на розвиток таких галузей, як високі технології, біомедицина та фінансові послуги [10].

Інший показовий приклад - Ірландія, яка, завдяки вдало обраній політиці залучення іноземного капіталу, змогла досягти значного економічного зростання. Низькі податкові ставки для корпорацій, прозора система регулювання та вигідне географічне розташування зробили Ірландію «домом» для багатьох міжнародних компаній, зокрема в галузі інформаційних технологій та фармацевтики. Такі гіганти, як Google, Apple і Pfizer, створили свої європейські штаб-квартири саме в Ірландії, що сприяло зростанню ВВП і створенню тисяч робочих місць [11].

У межах пострадянського простору заслуговує на увагу досвід Естонії, яка стала відомою завдяки своїй цифровій економіці. Впровадження передових технологій у державне управління та бізнес-процеси, а також ініціатива e-Residency, що дозволяє іноземцям вести бізнес в Естонії дистанційно, зробили країну привабливою для технологічних стартапів і компаній. Високий рівень

цифрової інфраструктури та підтримка інноваційних проєктів забезпечили стабільний притік інвестицій у сферу ІТ [12].

Застосування зазначених підходів стане корисним для України в умовах економічного відновлення. Формування сприятливого інвестиційного клімату, зокрема через створення спеціальних економічних зон, розвиток цифрових технологій і зниження регуляторних бар'єрів, здатне забезпечити залучення значних обсягів іноземного капіталу. Такі дії сприятимуть прискоренню структурних реформ та інтеграції України у глобальні економічні процеси.

Проведений аналіз інвестиційних стратегій у країнах із різним рівнем економічного розвитку свідчить про важливість гнучкого підходу до формування національної політики залучення капіталу. Кожна з розглянутих моделей демонструє, що успішна інвестиційна стратегія базується на врахуванні специфічних умов економіки, інституційного середовища та соціальних пріоритетів. У цьому контексті особливого значення набуває адаптація найкращих зарубіжних практик до українських реалій. Україна, перебуваючи на шляху економічного відновлення та інтеграції до європейського економічного простору, має потенціал для використання цих напрацювань задля створення стійкої та інвестиційно привабливої економіки.

Україна має значний потенціал для інтеграції ефективних моделей інвестування, що довели свою результативність у розвинених та перехідних економіках. Основною передумовою для цього є активна адаптація найкращих міжнародних практик із врахуванням національних особливостей, зокрема інституційного середовища, рівня розвитку ринку капіталу та стратегічних пріоритетів економіки.

Однією з найбільш перспективних моделей є використання механізмів державно-приватного партнерства, які дозволяють поєднувати фінансові ресурси держави та приватного сектора для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів [13]. Також доцільним є впровадження практик спеціальних економічних зон із пільговим податковим режимом, що стимулюватиме розвиток промисловості та інноваційних технологій. Додаткові перспективи відкривають цифрові платформи для управління інвестиціями, які забезпечують прозорість процесів та полегшують доступ до ринків.

Інтеграція цих моделей в українське інвестиційне середовище сприятиме підвищенню рівня довіри з боку іноземних інвесторів, зменшенню інвестиційних ризиків та розширенню джерел фінансування. Успішне використання таких підходів дозволить Україні забезпечити стабільний приплив капіталу, необхідного для відновлення та модернізації економіки.

Ефективна державна політика у сфері інвестиційного забезпечення є важливим чинником, що визначає успішність залучення капіталу та стимулювання економічного розвитку. В умовах воєнних викликів Україна має концентрувати зусилля на створенні стабільного та передбачуваного інвестиційного клімату, що сприятиме реалізації довгострокових проєктів у стратегічно важливих секторах.

Одним із ключових пріоритетів має бути вдосконалення правового регулювання, спрямованого на забезпечення прозорості та захисту прав інвесторів, включаючи спрощення адміністративних процедур, мінімізацію регуляторних бар'єрів та гарантування стабільності податкового законодавства. Не менш важливим є розвиток інфраструктури, зокрема транспортної, енергетичної та цифрової, що створить необхідні умови для залучення капіталу у реальний сектор економіки.

Крім того, держава повинна активно підтримувати інноваційні проєкти та стартапи, які мають високий потенціал зростання. Створення відповідних фондів і програм фінансової підтримки сприятиме розвитку високотехнологічних галузей, що здатні забезпечити конкурентоспроможність української економіки на світовій арені. Особливу увагу слід приділити залученню інвестицій у відновлення постраждалих регіонів, що стане основою для відбудови національної економіки та забезпечення сталого розвитку.

Для глибшого розуміння специфіки інвестиційного забезпечення в різних економічних системах доцільно проаналізувати національні моделі залучення та управління капіталом. У Таблиці 1 наведено порівняльну таблицю, яка висвітлює ключові особливості інвестиційних стратегій,

конкретні приклади їх реалізації, а також можливості адаптації зарубіжного досвіду до українських реалій як в умовах війни, так і на етапі повоєнної відбудови.

Таблиця 1

Національні особливості інвестиційного забезпечення розвитку підприємств в зарубіжних країнах

Країна	Особливість	Приклад	Можливість адаптації для України в умовах війни	Можливість на етапі повоєнної відбудови
США	Гнучка податкова політика, розвиток стартапів	Стимулювання ІТ-сектору через венчурні фонди	Підтримка ІТ-галузі для експорту послуг	Залучення венчурного капіталу в інноваційні проекти
Німеччина	Державно-приватне партнерство, промислові інновації	Розвиток зеленої енергетики через пільги	Партнерства для відбудови критичної інфраструктури	Розвиток енергоефективних технологій
Японія	Тісна співпраця між урядом і бізнесом, технологічні інновації	Програми підтримки робототехніки та ШІ	Інвестиції в оборонні технології	Фокус на технологіях для цивільної відбудови
Індія	Спеціальні економічні зони, стимулювання виробництва	Програма "Make in India"	Створення економічних зон для відновлення виробництва	Пріоритетне фінансування виробництва будівельних матеріалів
Бразилія	Розвиток природних ресурсів, підтримка агросектора	Інвестиції у транспортну інфраструктуру	Підтримка аграрного сектору для забезпечення продовольчої безпеки	Розвиток логістичних маршрутів і портової інфраструктури
Польща	Інтеграція до ЄС, підтримка малого бізнесу	Розвиток логістичних хабів за рахунок коштів ЄС	Фінансування малого бізнесу через міжнародні програми	Залучення коштів ЄС для інтеграції у внутрішній ринок
Чехія	Спрямованість на промислові інновації, участь у глобальних ланцюгах постачання	Виробництво автомобілів та електроніки для європейських ринків	Промисловий експорт з урахуванням військових потреб	Розширення промислового виробництва для європейських ринків

Узагальнено автором за [2-13]

Проведений аналіз інвестиційного забезпечення підприємств у різних країнах світу свідчить про те, що успішна інвестиційна політика базується на поєднанні ефективного інституційного середовища, стратегічного управління капіталом та інноваційних підходів. Для України, яка нині перебуває у стані війни, а також готується до масштабної повоєнної відбудови, ключовими завданнями є створення стабільного інвестиційного клімату, впровадження сучасних механізмів державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій у стратегічно важливі галузі. Використання кращих міжнародних практик у поєднанні з національними особливостями стане запорукою економічного відродження та забезпечення сталого розвитку країни.

Висновки

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку підприємств, що базуються на аналізі міжнародного досвіду. З'ясовано, що успішна інвестиційна політика вимагає врахування національних особливостей, таких як інституційне середовище, рівень макроекономічної стабільності, корпоративна культура та державна підтримка. Аналіз прикладів країн з різним рівнем економічного розвитку дозволив визначити ключові моделі залучення інвестицій, серед яких механізми державно-приватного партнерства, спеціальні економічні зони, стимулювання високотехнологічних галузей та ефективне використання міжнародних фінансових ресурсів.

Для України, яка перебуває у стані збройної агресії РФ, інвестиційна діяльність має стати невід'ємною частиною економічної стратегії як у короткостроковій перспективі, так і в процесі повоєнної відбудови. У поточних умовах першочерговим завданням є залучення капіталу у стратегічно важливі галузі, такі як оборонна промисловість, енергетика та аграрний сектор, що забезпечить економічну стійкість і посилення національної безпеки. На етапі повоєнної відбудови пріоритетним стане розвиток інфраструктури, стимулювання інноваційних технологій і підтримка малого та середнього бізнесу.

Інтеграція ефективних зарубіжних моделей інвестування, адаптованих до українських умов, сприятиме формуванню стійкої економіки, здатної відповідати викликам сучасного світу. Такий підхід забезпечить не лише відновлення вітчизняного господарства, але й його подальшу інтеграцію у глобальні економічні процеси. Таким чином, залучення інвестицій має стати важливим чинником економічного зростання та відновлення суверенітету й добробуту України.

Список використаної літератури

1. Косач, І., & Кормило, А. (2023). Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним потенціалом у контексті трансформаційних процесів державного регулювання економіки. *Науковий вісник Полісся*, (2 (27)), 24-35. <http://nvp.stu.cn.ua/article/download/300220/292548>
2. Бояркіна, С. О., & Філіпішина, Л. М. (2023). Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: вітчизняний та міжнародний досвід. <https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/d19268e2-4b10-404b-8108-514d68d577b0/content#page=65>
3. Дідик, А. М., & Погорелов, Ю. С. (2023). Міжнародний досвід післявоєнного розвитку економіки: уроки для України. <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/sep/31286/menedzhment-273-286.pdf>
4. Зіник, О. (2024). Світова трансформація інвестиційної політики. *Věda a perspektivy*, (1 (32)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/download/8691/8738>
5. Авраменко, О. (2023). Інвестиційне оцінювання компаній в сучасних умовах. <https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/54513447-dd14-40a9-8945-399d718bf36b/download>
6. Седікова, І. О., Палвашова, Г. І., & Асауленко, Н. В. (2024). Інвестиційна стратегія – інструмент формування стійких конкурентних переваг підприємств investment strategy – a tool for forming sustainable competitive advantages of enterprises. http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2024/05/ujae_2024_r02_a15.pdf
7. Ломачинська, І. А., & Алексеевська, Г. С. (2024). Інвестиційна складова розвитку ІТ/ІТК сектору в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Чехії та Польщі). *Цифрова економіка та економічна безпека*, (1 (10)), 169-176. <http://www.dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/download/320/307>
8. Костюченко, В. В. (2023). Міжнародний досвід інвестиційної діяльності. <https://dspace.nuft.edu.ua/bitstreams/1b2ae982-aea0-4ee3-aad2-caad2dd5ed61/download>

9. Міщенко, Р. (2023). Інтенсифікація кредитної діяльності для стимулювання інноваційно-інвестиційного середовища країни після воєнного стану. *Молодий вчений*, (5 (117)), 154-159. <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/download/5865/5736/>
10. Абдулкарімова, Р. (2024). Трансформація зовнішньоекономічних позицій Австралій та Сінгапуру в умовах економічного розвитку. <https://dspace.onu.edu.ua/bitstreams/7289c571-97d5-477f-a719-352047140e62/download>
11. Подплетній, В. В., & Решетов, В. О. (2023). Міжнародні стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. *Академічні візії*, (22). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/575/521>
12. Астахов, Д. С. (2023). Роль електронного резидентства на шляху до становлення України як інвестиційно привабливої держави у світі THE ROLE OF E-RESIDENCY ON THE WAY TO BECOMING UKRAINE AS AN INVESTMENT-ATTRACTIVE COUNTRY IN THE WORLD. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*, 92. http://apnl.dnu.in.ua/1_2023/1_2023.pdf#page=92
13. Мащенко, М. А., Шапран, Є. М., & Петрухнов, О. В. (2023). Державно-приватне партнерство як каталізатор розвитку підприємництва: взаємовигідна співпраця для економічного зростання. *Український журнал прикладної економіки та техніки*, 8(2), 45-51. <https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/eb97cc17-2f9e-4e1b-8c81-bf9f6a2ed40a/download>